

Щербина Є.Ю., аспірант гр. 131А-21-2

Науковий керівник: Дербаба В.А., к.т.н., доцент, завідувач кафедри Технологій машинобудування та матеріалознавства

(Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна)

Оцінка параметрів механічної обробка деталі з стільниковою структурою надрукованої за технологією селективного лазерного плавлення (SLM)

1. Вступ

Деталі надруковані технологією SLM мають хороші механічні властивості. Більшість деталей проходить пост обробку різними методами для доведення таких деталей до бажаної геометричної форми або властивостей матеріалу. На даний час великою популярністю користуються матеріали титанових сплавів та нержавіючій сталі та мають більш велику дослідницьку результативність що показує хорошу практичну цінність. Інструментальна сталь 1.2709 може також друкуватися технологією SLM та має великий потенціал для досліджень.

Механічна обробка друківаних деталей є актуальною потребою сьогодення, що розширить спектр використання надрукованих деталей. Дизайн стільникових структур рисунок 1 є різноманітний та постійно досліджується в різних умовах використання так і технологічного виготовлення їх можна класифікувати на основі того, що ми називаємо параметрами дизайну. Ці параметри охоплюють: матеріал, розмір і форму комірок (а), топологію (b), варіабельність розміру комірок (с), 2D- або 3D-періодичний або стохастичний вигляд (d), тип пористості (відкрита або закрита коміркова структура) (е), відносну щільність (f) та ієрархічну структуру. Методика підбору технологічного процесу для механічної обробки надрукованих деталей з стільниковою структурою залишається достатньо невивченою, що створює підґрунтя для експериментальних тестів подальшим дослідженням та аналізу отриманих результатів.

Рисунок 1 –Дизайн стільникових структур [1]

Досягнення якості поверхні, аналогічної обробці з ЧПК, залишається складним викликом для технологій адитивного виробництва металу. Для того, щоб адитивно виготовлені форми могли використовуватись у виробництві, необхідно враховувати кілька ключових аспектів. Одним з найважливіших є шорсткість поверхні, а також форма, хвилястість і твердість поверхні.

На шорсткість поверхні деталей, виготовлених методом SLM, значний вплив мають різноманітні фактори та параметри процесу. Серед них найбільш значущими є розмір зерна порошкових частинок, товщина шару, кут нахилу стінки та розмір ванни розплаву.

Кут нахилу стінки визначається як кут між заданою поверхнею і горизонтальною площиною. На рисунку 2 показано, як кут нахилу стінки та товщина шару впливають на шорсткість поверхні.

Рисунок 2 – Вплив кута нахилу стіни на шорсткість поверхні [1]

Взаємодія між кутом нахилу стінки та товщиною шару спричиняє відомий ефект "сходинок". Розмір цих сходинок зменшується пропорційно до косинуса кута нахилу стінки. Таким чином, зменшення товщини шару або збільшення кута нахилу стінки може знизити ефект сходинок.

У кожному з цих випадків, хоча кількість сходинок збільшується, їх розмір зменшується, що покращує якість поверхні. Однак при дуже високих кутах нахилу стінки ($> 75^\circ$) подальше покращення шорсткості не відбувається. Ефект сходинок стає менш значущим, і інші чинники, такі як злипання, можуть навіть дещо підвищити шорсткість.

Шорсткість верхньої поверхні (при 0°) значно знижується при меншій товщині шару. Це відбувається через те, що підвищена теплопровідність і менша кількість порошку сприяють утворенню більш стабільних і дрібних басейнів розплаву.

Вплив товщини шару на шорсткість бічної поверхні (при 90°) є менш помітним. Незважаючи на це, можна досягти гарного перекриття між послідовними шарами навіть при товщині шару 50 мкм.

Поверхні, які прилягають до інших або нависають під кутом менше 60° , зазвичай характеризуються високою шорсткістю. Крім того, поверхні з нахилом менше 40° не можуть бути виготовлені без опорних конструкцій. Погана якість поверхонь на днищі пояснюється двома факторами. По-перше, лазерне сканування порошку замість твердого матеріалу знижує теплопровідність і підвищує температуру, що призводить до утворення нестабільних скупчень розплаву. По-друге, розплавлений матеріал під дією сили тяжіння занурюється в порошок, утворюючи сталактитові візерунки.

Якщо уникнути нависаючих поверхонь з малим кутом нахилу не вдається, рекомендується використовувати спеціальні параметри лазера для перших кількох шарів над такими поверхнями або опорними конструкціями.

Експериментальна установка

2.1. Проектування заготовки

Використовуючи сучасну програму nTop яка спеціалізується на створінні стільникових структур різного дизайну форм та підготовки заготовок до друку. CAD модель проектується адаптивної форми дизайну заготовки для подальшого точіння на токарному верстаті зовнішнього діаметру. Розміри деталі зовнішнього \varnothing 80 мм та шириною 20 мм. Дизайн стільникової структури обраний флюорит з розміром комірки 3 мм та 80% заповненням матеріалом рисунок 3.

Рисунок 3 – CAD модель заготовки с стільниковою структурою

Матеріал для друку обирається дисперсний порошок матеріалу Maraging Steel MS1 класифікується ще як 1.2709 (DIN/BS), X3NiCoMoTi18-9-5 (ISO) рис. 4. Машина для друку обрана марки EOSINT M280.

Рисунок 4 – Надрукована заготовка з стільниковою структурою

Для оцінки поверхневого аналізу використовуємо мікроскоп та оцінюємо якість поверхні заготовки після друку рис. 5. На рисунку чітко видно ефект "сходинок" на виготовленій заготовці методом адитивної технології.

Рисунок 5 – Надрукована заготовка з стільниковою структурою

На рисунку 6 показано проведено комп'ютерну томографію (КТ) на предмет можливих внутрішніх дефектів деталі таких як тріщини, незаповнені ділянки або пустоти, деформації стільникової структури.

Рисунок 6 – КТ надрукованої заготовки з стільниковою структурою

Попередній аналіз показує, що деталь не має деформацій комірчастої структури та має цілком монолітну внутрішню структуру заготовки.

2.2. Експерименти з точіння

При експерименті з точінням заміряються сили різання за допомогою трьох осьового динамометру Kestrel встановленого в супорті токарного верстату з ЧПК. Держка ріжучого інструменту марки MVPNL 2020K16, 251709 20/16 та ріжуча пластина HB 7020 рисунок 7 закріплюються в динамометрі.

Рисунок 7 – Ріжучий інструмент

Заготовка закріплюється за внутрішній $\varnothing 7.8$ мм таким чином дає можливість для обробки точінням зовнішнього $\varnothing 80$ мм трьома різними умовами обробки:

- 1) $n = 800$ об./хв., $f = 0,1$ мм/хв., $t = 0.1$ мм;
- 2) $n = 1200$ об./хв., $f = 0,1$ мм/хв., $t = 0.1$ мм;
- 3) $n = 800$ об./хв., $f = 0,1$ мм/хв., $t = 0.2$ мм.

Обробка здійснюється без зміни інструменту чи пластини так як довжина обробки становить всього 20мм. Таким чином вважається, що знос інструменту на ріжучій ділянці інструменту буде мінімальним. Так як загальний припуск з усіх експериментів становить 0,4 мм це дає можливість не друкувати дві інші заготовки для кожного експерименту.

3. Результати та обговорення

3.1. Ріжучі сили

Для обробки масиву даних отриманих від трьох осьового динамометру Kestrel використовується програма MATLAB R2022b. Приклад сила після виводу в графік матиме наступний результат без попередньої обробки даних рисунок 8.

Рисунок 8 – Приклад процесу запису складової сили F_c

У цьому випадку знаходимо початкову і кінцеву точки і витягується сигнал тільки для цієї області. Ми бачимо, що цей силовий сигнал має великий динамічний аспект тому для того, щоб проаналізувати зміну середніх даних нам потрібно розробити сигнал статистично. В даному випадку використовується просту функцію "movmean" з рухомим вікном у 200 точок.

Список використаних джерел:

1. Filippo Simoni, Andrea Huxol, Franz-Josef Villmer Improving surface quality in selective laser melting based tool making Published online: 2 April 2021. <https://www.researchgate.net/directory/publications>.
2. Tomasz Kurzynowski. (2019). METODA PROJEKTOWANIA I IMPLEMENTACJI TECHNOLOGII SELEKTYWNEJ LASEROWEJ MIKROMETALURGII PROSZKÓW. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2019, (1), 190. <http://www.oficyna.pwr.edu.pl>.